

元宇宙的科学计量分析

李杰

中国科学院文献情报中心 北京 100190

E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

[摘要] [目的/意义] 元宇宙或成为社会发展的下一个阶段,对元宇宙科学研究现状的认识很有必要。[方法/过程] 通过科学计量的分析方法,对 Web of Science 平台中包含的 123 篇元宇宙论文进行了分析。[结果/结论] 元宇宙在科学研究中的讨论虽然已经有 20 余年,但种种统计结果表明元宇宙仍然处于萌芽阶段,研究成果的产出数量仍处在较低水平,元宇宙的研究在全球的分布并不广泛。在元宇宙的研究中,虚拟世界、第二人生、三维、虚拟化身以及沉浸等是热点研究主题。这些热点主题表明了虚拟现实及其关联技术在元宇宙的构建中具有重要作用,是人类从现实世界进入元宇宙的重要技术通道。当前元宇宙的高影响力论文多停留在对元宇宙诸多可能性的编织中,元宇宙尚未形成较为系统和公认的架构,还处在元宇宙“大爆炸”的初步阶段,需要理性和客观的认识。

[关键词] 元宇宙 平行世界 虚拟世界 第二人生 社会 5.0 科学计量 VOSviewer

DOI: 10.15978/j.cnki.1673-5668.202201002

1 元宇宙概述

克利福德·皮寇弗 (Clifford Pickover) 在《物理之书》(The Physics Book) “生活在模拟世界 (Living in a Simulation)” 一章中提到:“随着人类对宇宙的了解越来越多,并且能够使用计算机去模拟复杂的世界,即使是严肃的科学家也开始质疑现实的本质。我们有可能正活在一个计算机模拟的世界中吗?”^[1]。这种对人类社会的虚拟化和虚拟化的人类社会的思考并不是一个新的问题。1967 年德国计算机先驱 Konrad

Zuse 首次给出了自己的假想,认为“宇宙是在某种巨大但离散的计算机上进行的确定性计算 (The universe is being deterministically computed on some sort of giant but discrete computer)”。由此开创了物理学的新领域——Rechnender Raum (德语,英译为 Computing Cosmos 或 Calculating Space),即计算宇宙学/空间科学,又称数字物理学 (Digital Physics)^[2]。Zuse 的理论也被称为“Zuse's thesis: The universe is a computer”¹,认为人类本身就生活在虚拟世界中。在之后人类的发展中,关于人类是否生活在虚拟世界的讨论持续不断。1990 年 11 月 27

¹ Zuse's thesis-The universe is a computer[EB/OL].[2021-11-18]. <https://people.idsia.ch/~juergen/digitalphysics.html>.

日，钱学森教授在回复汪成为的信中就建议将虚拟现实（VR）命名为具有中国特色的“灵境”。特别是近期，元宇宙（Metaverse）的讨论再一次在更大范围内引起了人们对虚拟世界社会和生活形态的讨论。元宇宙（Metaverse）一词的最早来源尚无定论。不同群体对元宇宙的认识也不相同。例如，我国学者韩民青从哲学层面对宇宙层次与元宇宙进行了讨论，认为“元宇宙是指，比我们的本宇宙层次更原始的背景宇宙层次本宇宙生长在本宇宙的基础上，本宇宙是由元宇宙演化生成的更高级的宇宙”^[3]。互联网行业对元宇宙的认识与韩民青先生则截然不同。目前，互联网行业通常认为元宇宙一词最早出现在科幻作家 Neal Stephenson 于 1992 年出版的科幻小说《雪崩》（Snow Crash）^[4, 5] 中。在《雪崩》1992 年的版本中，Metaverse 在全书中出现了 116 次之多。首次出现在该小说第二部分，“名片背面是一堆杂乱的联络方式：电话号码，全球语音电话定位码，邮政信箱号码，六个电子通信网络上的网址，还有一个「超元域」（即 Metaverse）中的地址（His address on half a dozen electronic communications nets. And an address in the Metaverse）”。Metaverse 之所以重新受到关注，与 Facebook 更名为 Meta 有直接关系。北京时间 2021 年 10 月 29 日凌晨，在 Facebook 的

Connect 开发者大会上，创始人马克·扎克伯格高调宣布：公司名将改为“Meta”（元宇宙英译为 Metaverse），这引发了全球对 Meta 和 Metaverse 的关注，从谷歌搜索趋势中不难看出（见图 1），2021 年 10 月 29 日，Meta 和 Metaverse 的搜索达到了峰值。对金融市场而言，这支“概念股”在资本市场也引起了新一轮的热潮^[6]。在 Facebook 公司的新主页中，有这样一段话：“The metaverse is the next evolution of social connection. Our company’s vision is to help bring the metaverse to life……（元宇宙是社会联系的下一个演化阶段，公司的愿景是将元宇宙带到现实生活中……）”。换句话说 Meta 是 Facebook 的升级版，是在虚拟与增强现实、物联网、脑机接口、区块链以及数字孪生等技术背景下形成的新一代社交媒介（Social Media）。鉴于元宇宙所要传达的功能，实际上将元宇宙称为元世界或者平行世界更为确切，也更容易理解。它是现实世界的镜像，是一个虚拟的一直在线的世界。从元宇宙的特征不难得出，元宇宙是人类所追求的精神生活的虚拟画面，但又具有一定的现实性。元宇宙所反映的种种特性与日本《2021 科技创新白皮书》中所提出的社会 5.0 时代（Society 5.0）^[7] 也高度相似，实现社会 5.0 的前提便是虚拟和现实的融合。

图 1 2021 年 10 月 12 日至 2021 年 11 月 9 日 Metaverse 的 Google 趋势

注：这些数字代表搜索字词在特定区域和时间范围内的热门程度变化趋势，以图表中的最高点做为比较基准。100 分代表该字词的热门程度在该时间点达到最高峰。50 分则表示该字词的热门程度为最高点的一半，0 分则表示该字词热门程度的资料不足。

来源：google trend.

当前“元宇宙”具有浓重的商业色彩，大量资金的融入使仍在概念阶段的构想现实中大量传播，形成了一个热闹的场面。结合元宇宙的愿景和人类的现实，我们不得不思考，元宇宙是否开启了人类生活方式的新纪元？我们就要进入元宇宙时代或者“后人类社会”了吗？现实世界人类的世界观、人生观以及价值观会不会发生显著的变化？正如 Zuse 所说的那样，现在的人类是不是生活在被创造的“元宇宙”？元宇宙当中是否还有存在与灭亡的问题？等等。我想这些哲学问题需要在元宇宙的发展过程中逐步得到解答。但就目前的发展来看，元宇宙是科学技术共同发展所集成的面向未来的人类的虚拟世界。作为互联网行业的新兴热词，在科学研究中也有一定的讨论。例如，基于中国知网收录的文献可知，当前我国的研究多为报纸文献，集中在对元宇宙经济/金融的讨论。相比之下，国外对元宇宙的讨论则较早，Web of Science 中最早的相关讨论为 1995 年发表在 *New Scientist* 的论文“*How To Build A Metaverse*^[8]（如何构建元宇宙）”。本研究将基于 Metaverse 学术文献探究元宇宙的基本态势，为认识和研究元宇宙提供科技资讯。

2 数据与方法

本研究采用科睿唯安的 Web of Science 数据平台，以“Metaverse*”为检索词进行标题检索，检索日期为 2021 年 11 月 12 日。结果显示，过去 20 余年仅仅有 57 篇

论文的标题中包含“Metaverse”。为了扩大数据量、提高查全率，将检索式调整为主题检索，得到 1995-2021 年的 123 篇学术文献。Web of Science 核心数据集的分类，如图 2。所采集的论文主要来自科学会议数据库 CPCI-S，共 56 篇。在论文的类型分布上，以会议论文和研究论文为主。此外，有 6 篇密歇根大学哲学教授 Peter Ludlow 关于《第二人生使者：见证元界黎明的虚拟小报》^[9]的书评；4 篇社论材料（编辑材料）^[5, 10-12]，其中 2 篇是关于《网络 GIS 的实践》，1 篇《虚拟世界的团队合作》以及 1 篇《元宇宙的网络化》；2 篇新闻文献，《元宇宙时代已经到来》^[13]和《什么是元宇宙》^[14]以及 1 篇关于《‘第二人生’中的表演 07：勇敢的新元诗》^[15]的艺术展览评论。123 篇文献中，英文文献 114 篇，西班牙文文献 7 篇，另有葡萄牙文和俄文文献各 1 篇。

本研究使用科学计量的方法对所采集的文献数据进行统计分析，并使用 VOSviewer 等软件对结果进行可视化^[16, 17]。科学计量分析是采用量化的分析方法（例如，数学、统计学等），对科技论文产出的特征、研究的主题和重要文献等进行分析，以展示特定科学研究的整体态势，为相关研究提供科技资讯支持；文献可视化分析则是进一步在科学计量的基础上，对结果的可视化展示。在本研究中，对采集的元宇宙文献数据从三个方面进行分析：（1）元宇宙文献产出的描述性统计；（2）元宇宙的研究热点和关键词；（3）元宇宙研究中的重要文献。

图 2 元宇宙文献来源分布与文献类型分布

3 研究结果

3.1 元宇宙文献的描述性统计

在领域维度上,对元宇宙文献涉及的领域进行叠加图分析。结果显示 123 篇论文分布在 49 个不同的领域,如图 3 (a)。其中,论文产出量排在前列的领域为 Computer Science Theory Methods (计算机理论方法, 30 篇)、Engineering Electrical Electronic (电子电气工程, 23 篇)、Computer Science Information Systems (计算机信息系统, 23 篇)、Computer Science Artificial Intelligence (计算机与人工智能, 18 篇)、Computer Science Interdisciplinary Applications (计算机多学科应用, 12 篇)、Education Educational Research (教育教学研究, 12 篇) 以及 Business (商业, 11 篇)。元宇宙是新一代计算机技术和互联网技术的发展,是构建元宇宙物理层的基础。因此,在元宇宙的研究中,计算机工程以及电子电气等是目前聚焦的领域。

在 Web of Science 数据库中,元宇宙文献的时间分布如图 3 (b)。在样本数据中关于元宇宙的文献最早是 1995 年由 Budiansky S 发表的《如何构建元宇宙》的研究论文^[8]。1996 年,一篇题为《什么是元宇宙》^[13]的新

闻稿件发表。之后,1996–1999 年无一篇关于元宇宙的论文发表。2000–2006 年,元宇宙的讨论度和研究关注度仍然很低,除 2000、2004、2005 和 2006 年各有一篇元宇宙论文外,其他年份没有论文产出。2007–2010 年,元宇宙研究出现一个显著增长趋势,表明元宇宙研究在该阶段有一定发展。然而,2010 年以后对元宇宙的关注又急剧下降。虽然,元宇宙研究在一定时间段内呈增长趋势,但年度发文量并不多,2010 年为论文产出的峰值,也仅有 14 篇,1995–2021 年的年均论文产出仅为 6 篇。因此,元宇宙的研究仍然处于探索阶段,在学术界尚未引起较大关注。

元宇宙研究的国家/地区分布如图 3 (c),当前有 29 个国家/地区发表了关于元宇宙的论文。整体上,在全球范围内元宇宙研究并未形成紧密和广泛的合作网络。美国以 26 篇的发文量名列全球第一位。发文量不小于 5 篇的国家/地区还包括英国 (13 篇)、西班牙 (12 篇)、日本 (10 篇)、韩国 (9 篇)、土耳其 (8 篇) 以及法国 (7 篇)。进一步,对论文的来源城市进行分析,如图 3 (d)。论文数超过 5 篇的城市分别为土耳其伊斯坦布 (8 篇)、西班牙马德里 (8 篇)、英国伦敦 (6 篇) 和韩国首尔 (6 篇)。

图 3 元宇宙文献的描述性统计分布

3.2 元宇宙研究的热点主题分析

对元宇宙研究文献的关键词进行分析,结果如图4,主要关键词的分布如表1。在元宇宙文献中,元宇宙(Metaverse)、虚拟世界(Virtual Worlds)和第二人生(Second life)是三大热点关键词。在元宇宙研究中,三者表征的含义是高度相似的,或者说元宇宙在一些场景中是可以称为“虚拟世界”或“第二人生”的。在研究中,关键词被划分为三个群落,不同的群落在表征元宇宙研究上具有不同的特点。元宇宙的核心词

汇位于图谱中央,并发展形成了虚拟现实(虚拟化身、虚拟环境)、沉浸(沉浸环境与学习)等研究群(红色),涉及虚拟世界的呈现模式以及虚拟世界的构建环境与平台等(例如:Opensimulator)。绿色聚类主要涉及元宇宙研究中的实际应用场景,例如未来的教育、游戏等将成为元宇宙应用的一个重要场景。从主题分析不难得出,以元宇宙为核心的概念目前尚未形成成规模且具体的主题领域,这也反映了元宇宙研究仍然处于起步阶段。

图4 元宇宙研究的热点主题群

表1 元宇宙研究的热点关键词

序号	中文	英文	所属聚类	词频	序号	中文	英文	所属聚类	词频
1	元宇宙	metaverse	1	51	28	上下文信息	context information	1	2
2	虚拟世界	virtual worlds	1	31	29	创造力	creativity	2	2
3	第二人生	second life	1	30	30	新兴技术	emerging technologies	3	2
4	三维	3d	2	11	31	信息系统	information system	3	2
5	阿凡达 / 虚拟化身	avatar	2	10	32	信息技术	information technology	3	2
6	沉浸	immersion	2	9	33	创新	innovation	3	2
7	教育	education	3	8	34	智能代理	intelligent agents	1	2
8	虚拟环境	virtual environments	2	8	35	互联网	internet	1	2
9	增强现实	augmented reality	1	6	36	媒体丰富性	media richness	3	2
10	虚拟现实	virtual reality	1	6	37	元宇宙零售	metaverse retailing	1	2

续表 1

序号	中文	英文	所属聚类	词频	序号	中文	英文	所属聚类	词频
11	艺术	art	2	5	38	移动学习	mobile learning	3	2
12	协作	collaboration	3	5	39	在线的	online	2	2
13	沟通 / 通信	communication	1	5	40	开放元宇宙	open metaverse	2	2
14	电子学习	e-learning	1	4	41	表现	performance	3	2
15	混合现实	mixed reality	1	4	42	在场 / 存在 / 临场感	presence	2	2
16	模型	model	1	4	43	过程	process	2	2
17	技术	technology	3	4	44	严肃游戏	serious game	1	2
18	行为	behavior	3	3	45	模拟	simulation	3	2
19	设计	design	3	3	46	遥现	telepresence	1	2
20	镜像世界	mirror worlds	1	3	47	文本	text	2	2
21	opensim 平台	opensim	2	3	48	aleph 故事	the aleph	2	2
22	开放式模拟器	opensimulator	2	3	49	印刷术	typography	2	2
23	玩 (游戏)	play	2	3	50	虚拟化	virtualization	3	2
24	描述 / 描绘	representation	1	3	51	可视化	visualization	2	2
25	社交网络	social networks	1	3	52	万维网 2.0	web 2.0	3	2
26	虚拟团队	virtual teams	3	3	53	世界	worlds	1	2
27	协作学习	collaborative learning	1	2					

注：1. OpenSimulator 是一个开源的多平台、多用户 3D 应用服务器。它可用于创建一个虚拟环境（或世界），该环境可通过多种客户端、多种协议访问，网址 <http://opensimulator.org>。

2. Second Life 是元宇宙研究中的核心概念。受到《雪崩》小说的激发，Linden 实验室开发了同名游戏 Second Life^[18]，较好地呈现了元宇宙的雏形，用户在游戏中被称为“居民”，网址 <https://secondlife.com/>。

3. The Aleph（原名 El Aleph）为阿根廷诗人、小说家、评论家、翻译家 Jorge Luis Borges（1899–1986）在 1949 年出版的短篇小说 The Aleph（《阿列夫》）。该作品描述了空间中的一个点，该点同时包含所有其他空间。这部作品还提出了无限时间的概念。Jorge Luis Borges 在 1949 年 5 月 3 日 Buenos Aires（布宜诺斯艾利斯）的原始后记中写道，大多数故事属于幻想类型，提到了身份和不朽等主题（部分信息源自维基百科）。该作品英文版发表于 1970 年，由 Norman Thomas di Giovanni 翻译完成^[19]。

3.3 元宇宙研究的聚类分析

对 123 篇文献按照标题进行分析。首先，通过 carrot 2 平台^[20]对 123 篇论文进行聚类，论文依据研究主题被划分为 33 个不同的论文群（如图 5）。核心论文群为 metaverse system（元宇宙系统）、interaction with virtual（虚拟互动）、research in metaverses（元宇宙研究）、application（元宇宙的应用）、virtual avatars（虚

拟身份）、virtual reality（虚拟现实）、learning（学习）、environment（环境）、students（学生）、3D virtual worlds（3D 虚拟世界）、information systems（信息系统）、second life（第二人生）、immersive environments（沉浸式环境）、internet based virtual（基于网络的虚拟世界）、virtual design（虚拟设计）、virtual spaces（虚拟空间）、second life users（第二人生用户）、metaverse service（元宇宙服务）、building（建筑）、offered by these

metaverses (由这些元宇宙提供)、known as metaverses (被称为元宇宙)、second life virtual environment (第二人生虚拟环境)、social networks (社会网络)、educational tool (教育工具)、emerging technologies (新兴技术)、metaverses open (元宇宙开放)、immersive experience (沉浸式体验)、physical world (物理世界)、

real life (现实人生)、user experiences (用户体验)、digital technologies (数字技术) 以及其他主题。

被引频次在一定程度上表征了论文的学术影响力, 分析 123 篇论文的被引频次分布, 筛选高被引论文。分析结果发现, 元宇宙施引文献被引频次为 0 的论文达到了 68 篇, 占样本数量的 55.28%。大量论文的被引

图 5 元宇宙 123 篇文献根据标题的聚类

频次较低, 仅有少量论文得到了较高引用 (如表 2), 被引频次排名前 10 的文献见表 3。当前元宇宙领域被引频次较高的研究集中在对虚拟化的研究。被引频次最高的文献为 2012 年英国圣安德鲁斯大学计算机科学学院 Oliver I 等人在德国慕尼黑召开的国际计算机通信与网络会议上发表的论文“Mongoose: Throughput redistributing virtual world (Mongoose: 虚拟世界吞吐量的重新分配)”, 采用开源的虚拟世界平台 Opensim (<http://opensimulator.org/>), 设计和评估了 Mongoose 虚拟世界客户端, 并对相关场景进行了分析。其次为 Davis A 于 2009 年发表在 *Journal of the Association for Information Systems* 上的“Avatars, people, and virtual worlds: Foundations for research in metaverses”, 专门讨论了元宇宙研究的基础问题——化身任务以及虚拟世界。两篇论文都旨在解决元宇宙研究的基本问题, 是研究和认识元宇宙的基础。此外, 元宇宙中的经济/金融研究也颇受关注, 相关高被引论文包含 Papagiannidis S (2008)、Bourlakis M (2009) 以及 Scarle S (2012)。

表 2 元宇宙 123 篇文献的被引频次分布

编号	被引频次	论文数 / 篇	累计论文数 / 篇	百分比	累计百分比
1	0	68	68	55.28%	55.28%
2	1	12	80	9.76%	65.04%
3	2	8	88	6.50%	71.54%
4	3	7	95	5.69%	77.24%
5	4	4	99	3.25%	80.49%
6	5	1	100	0.81%	81.30%
7	6	3	103	2.44%	83.74%
8	7	2	105	1.63%	85.37%
9	9	2	107	1.63%	86.99%
10	12	1	108	0.81%	87.80%
11	13	2	110	1.63%	89.43%
12	15	1	111	0.81%	90.24%
13	17	1	112	0.81%	91.06%
14	20	1	113	0.81%	91.87%
15	23	2	115	1.63%	93.50%
16	26	1	116	0.81%	94.31%
17	27	1	117	0.81%	95.12%
18	30	1	118	0.81%	95.93%
19	32	1	119	0.81%	96.75%
20	59	1	120	0.81%	97.56%
21	61	1	121	0.81%	98.37%
22	105	1	122	0.81%	99.19%
23	1120	1	123	0.81%	100.00%

表3 元宇宙研究中被引频次排名前10的文献

序号	第一作者	发表时间	标题	来源	文献类型	总被引次数
1	Oliver, I	2012	Mongoose: Throughput redistributing virtual world (mongoose: 虚拟世界吞吐量的重新分配)	2012 21st International Conference on Computer Communications and Networks	会议论文	1120
2	Davis, A	2009	Avatars, people, and virtual worlds: Foundations for research in metaverses (虚拟身份、人物和虚拟世界: 元宇宙研究的基础)	Journal of the Association for Information Systems	研究论文	105
3	Papagiannidis, S	2008	Making real money in virtual worlds: MMORPGs and emerging business opportunities, challenges and ethical implications in metaverses (在虚拟世界中赚取真钱: MMORPG 和元宇宙中的新兴商机、挑战和道德影响)	Technological Forecasting and Social Change	研究论文	61
4	Kumar, S	2008	Second Life and the new generation of virtual worlds (第二人生和新一代虚拟世界)	Computer	研究论文	59
5	Dionisio, JDN	2013	3D virtual worlds and the metaverse: Current status and future possibilities (3D 虚拟世界和元宇宙: 现状和未来的可能性)	ACM Computing Surveys	研究论文	32
6	Bourlakis, M	2009	Retail spatial evolution: Paving the way from traditional to metaverse retailing (零售空间演变: 为从传统零售到元宇宙零售铺平道路)	Electronic Commerce Research	研究论文	30
7	Boughzala, I	2012	Team collaboration in virtual worlds: Editorial to the special issue (虚拟世界中的团队协作: 特刊社论)	Journal of the Association for Information Systems	编辑材料 (社论)	27
8	Boulos, MNK	2008	Web GIS in practice VI: A demo playlist of geo-mashups for public health neogeographers (网络地理信息系统实践 VI: 面向公共卫生新地理学家的地理混搭演示播放列表)	International Journal of Health Geographics	编辑材料 (社论)	26
9	Boulos, MNK	2007	Web GIS in practice V: 3-D interactive and real-time mapping in Second Life (网络地理信息系统实践 V: 《第二人生》中的 3D 交互式实时地图)	International Journal of Health Geographics	编辑材料 (社论)	23
10	Scarle, S	2012	E-commerce transactions in a virtual environment: Virtual transactions (虚拟环境中的电子商务交易: 虚拟交易)	Electronic Commerce Research	研究论文	23

3.4 元宇宙研究的重要参考文献分析

在元宇宙研究中, 123 篇论文共引用了 2 716 篇参考文献。高被引的研究文献表征了元宇宙研究的核心知识基础。本研究对元宇宙研究论文进行了文献的共被引分析, 提取了被引频次 ≥ 3 次的 17 篇文献的共被引网络, 如图 6。文献的详细信息如表 4 所示。从时间维度上看, 17 篇文献中, 早期的论文主要以管理学中的信息研究为主, 代表性论文为 1986 年 Daft RL 在 *Management Science* 上发表的“Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design”, 以及 Davis Fd 于 1989 年发表在 *Mis Quart* 上的“Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology”。在被引频次维度上, 被引频次大于 5 次的只有 2 篇, 分别为

Stephenson Neal 在 1992 年出版的小说《雪崩》和 2008 年 Boellstorff T 出版的著作《第二人生时代的来临: 一个人类学家对虚拟人类的探索》。两位作者从不同视角阐述了元宇宙的形态, 成为当前进行元宇宙研究的基础。其中, 《雪崩》在 Web of Science 中的被引频次达到了 390 余次, 并主要集中在计算机科学领域。该小说共计 71 章 550 余页, 假设和构建了作者心中的元宇宙形态和存在方式。《第二人生的时代》在 Web of Science 被引达到了 750 余次, 施引文献主要分布在人类学、通讯和计算机领域。该书通过 3 部分共 9 章的内容分别从虚拟舞台的设置 (Setting the Virtual Stage)、虚拟世界的文化 (Culture in a Virtual World) 以及技术时代 (The Age of Techne) 全面论述了未来人类的 Second Life (第二人生)。从这些文献表征的研究主题来看, 主要偏向对虚拟现实和第二人生的讨论与分析。

图 6 元宇宙研究参考文献的共被引网络 (被引次数 ≥3 次)

表 4 元宇宙研究中的重要参考文献 (被引次数 ≥3, 按照出版时间排序)

序号	作者	发表时间	标题	期刊 / 图书	被引次数
1	Daft Rl	1986	Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design (组织信息需求、媒体丰富性和结构设计)	<i>Management Science</i>	3
2	Davis Fd	1989	Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology (感知有用性、感知易用性和用户对信息技术的接受度)	<i>Mis Quart</i>	3
3	Stephenson Neal	1992	Snow Crash (雪崩)	图书	10
4	Steuer J	1992	Defining Virtual Reality – Dimensions Determining Telepresence (定义虚拟现实 – 决定临场感的维度)	<i>J Commun</i>	3
5	Zigurs I	2003	Leadership in Virtual Teams: Oxymoron or Opportunity? (虚拟团队中的领导力: 矛盾修饰还是机遇?)	<i>Organ Dyn</i>	3
6	Lehdonvirta V	2005	Real – Money Trade of Virtual Assets: New Strategies for Virtual World Operators (虚拟资产实物交易: 虚拟世界运营商的新策略)	<i>Proceedings of FuturePlay, Michigan State University</i>	3
7	Balkin Jack M	2006	The State of Play: Law, Games, and Virtual Worlds (游戏状态: 法律、游戏和虚拟世界)	图书	3
8	Hemp P	2006	Avatar – Based Marketing (基于虚拟身份的市场 / 营销)	<i>Harvard Business Review</i>	3
9	Rymaszewski Michael	2006	Second Life: The Official Guide (第二人生: 官方指南)	图书	3
10	Yee N	2007	The Unbearable Likeness of Being Digital: The Persistence of Nonverbal Social Norms in Online Virtual Environments (数字化的难以接受性: 在线虚拟环境中非语言社会规范的持久性)	<i>Cyberpsychol Behav</i>	4

在萌芽状态。与以往领域的知识基础不同，元宇宙的文献分析发现，被引频次最高的是一本科幻小说——《雪崩》。该文献通过小说的形式，向大家介绍了与现实世界共存的一种人类存在的新状态。作为科幻小说的作者其想象力是丰富的，但作为科学研究要构建怎样的元宇宙以及如何构建仍然是一个巨大的难题。在施引文献层面上，高影响力论文量极少，元宇宙的学术性研究亟待加强。

综上，元宇宙还处于“大爆炸”的早期阶段，距离

成熟的宇宙还有漫长的路要走。当前的科学讨论多停留在概念的讨论上，尚未形成具有广泛认可的技术成果。试图集成现有新兴科学技术以创造一个全新世界的愿景是好的，但要清醒地认识到当前的不足以及未来的诸多不确定性。因此，在后期研究中学界仍需深入探讨未来元宇宙中的社会形态，致力于提升人类的生存环境，促进人类的可持续发展。对于产业界而言，面对科学研究如此薄弱的领域，在技术产业布局和投资中需要慎重决策。

数据分享

标题检索得到的 57 篇文献列表：<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.17054876.v1>

本文所分析的 123 篇文献原始数据：<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.17054558.v1>

参考文献

- [1] 克利德福·皮寇弗. 物理之书 [M]. 尹倩青, 译. 重庆: 重庆大学出版社. 2021: 222.
- [2] Zuse K. Rechnender Raum [J]. Elektronische Datenverarbeitung, 1967, 8: 336-44.
- [3] 韩民青. 宇宙的层次与元宇宙 [J]. 哲学研究, 2002, (02): 28-34.
- [4] Stephenson N. Snow crash [M]. New York: Bantam Spectra, 1992.
- [5] Nikolaidis I. Networking the Metaverses [J]. IEEE Network, 2007, 21(5): 2-+.
- [6] 于蒙蒙. A 股刮起元宇宙风暴 多家游戏公司来“尝鲜” [N]. 2021-09-08.
- [7] Deguchi A, Hirai C, Matsuoka H, et al. What Is Society 5.0? [M]. Society 50: A People-centric Super-smart Society. Singapore; Springer Singapore. 2020: 1-23.
- [8] Budiansky S. How To Build A Metaverse [J]. New Sci, 1995, 148(1999): 32-5.
- [9] Peter Ludlow, Wallace M. The Second Life Herald: The Virtual Tabloid that Witnessed the Dawn of the Metaverse [M]. Cambridge, MA: The MIT Press, 2007.
- [10] Boughzala I, De Vreede G J, Limayem M. Team Collaboration in Virtual Worlds: Editorial to the Special Issue [J]. Journal of The Association for Information Systems, 2012, 13(10): 714-34.
- [11] Boulos M N K, Scotch M, Cheung K H, et al. Web GIS in practice VI: a demo playlist of geo-mashups for public health neogeographers [J]. International Journal Of Health Geographics, 2008, 7.
- [12] Boulos M N K, Burden D. Web GIS in practice V: 3-D interactive and real-time mapping in Second Life [J]. International Journal of Health Geographics, 2007, 6.
- [13] Coupland K. The Metaverse Is Coming + Alphaworld, A Virtual 3-D Environment On The Internet [J]. Graphis, 1996, 52(303): 16.
- [14] Sparkes M. What is a metaverse? [J]. New Sci, 2021, 245(3348): 18.
- [15] Wodell K. Performa 07 in Second Life: Brave new metaverse [J]. ART IN AMERICA, 2008, 96(3): 55.
- [16] 李杰. 科学知识图谱原理及应用 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [17] Van Eck N J, Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping [J]. Scientometrics, 2010, 84(2): 523-38.
- [18] Leenes R. Privacy in the Metaverse - Regulating a complex social construct in a Virtual World [Z]. Future of Identity in The Information Society. 2008: 95-112
- [19] Jorge Luis Borges(原著), Norman Thomas DI Giovanni(译). The Aleph and Other Stories 1933-1969 [M]. Bantam Books, Inc., 1970.
- [20] Osiński S, Weiss D. Carrot2: Design of a Flexible and Efficient Web Information Retrieval Framework; proceedings of the Advances in Web Intelligence, Berlin, Heidelberg, F 2005//, 2005 [C]. Springer Berlin Heidelberg.

[21] Barth L, Fabrikant S I, Kobourov S G, et al. Semantic Word Cloud Representations: Hardness and Approximation Algorithms;

proceedings of the LATIN 2014: Theoretical Informatics, Berlin, Heidelberg, F 2014//, 2014 [C]. Springer Berlin Heidelberg.

Scientometrics Analysis of Metaverse Literatures

Li Jie

National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

[Abstract] [Purpose/Significance] Metaverse may be the next generation of human society, and it is necessary for us to understand the research status of the metaverse in scientific research. [Method/Process] In this article, the scientometrics methods were applied to analyze the 123 metaverse related publications from the Web of Science Core Collection. [Results/Conclusions] The results demonstrate that although the discussion on the metaverse research has been going on more than 20 years, various statistical results show that the metaverse is still in its infancy stage, the output of metaverse is still in a low quantity, and the global distribution of metaverse research is not extensive. Virtual world, second life, three-dimensional, avatar, and immersion are the most active keywords in the metaverse research. The hot topics of the research show that virtual reality-related technologies are important elements in constructing the metaverse. Virtual reality technology has become a channel to connect the real world and the metaverse. At present, the highly influential papers of the metaverse mostly stay in the weaving of many possibilities of the metaverse, and the metaverse has not yet formed a systematic and recognized framework. We are still in the preliminary stage of the metaverse "Big Bang", which requires a rational and objective understanding of metaverse tide.

[Keywords] metaverse, parallel worlds, virtual worlds, second life, society 5.0, scientometrics, VOSviewer

科学新闻

动态聚合物可控制备研究获进展

利用“自下而上”策略，在分子层面利用合成化学工具精准改造分子基元，然后通过分子间相互作用力将分子尺度的本征性质和动态行为集成、放大到宏观材料尺度，是化学家设计动态分子材料的基本手段。

日前，中科院院士、华东理工大学教授田禾和曲大辉教授课题组受邀，在《美国化学会志》上发表观点文章，对动态共价二硫可逆聚合材料应用的系列工作进行了总结和展望。

近年来，该课题组开发了一类基于天然小分子硫辛酸的动态超分子材料，在自修复弹性体、有序组装聚合物薄膜、化学回收高分子等方面取得系列进展。文章回顾了poly(disulfide)s这类聚合物自上世纪50年代被发现以来，从最初的分子量不可控的氧化聚合、光化学聚合、热聚合方法，再到近年来国内外同行连续取得进展的硫

醇阴离子引发的可控开环聚合。这些基础研究成果，使这类动态聚合物的可控制备成为可能。

聚合物的超分子调控和组装是实现动态性从分子到材料集成和放大的关键过程。同时，硫辛酸侧链羧基的化学可修饰性，赋予该动态分子基元巨大的可扩展空间。课题组进一步探索了该聚合物材料的闭环化学回收。该系统以一种聚合物单体（硫辛酸）为起始原料，得到热塑型弹性体和半结晶离子网络。这两种完全不同的材料均可以在稀碱水溶液中快速解聚为单体，并通过酸化析出的方法提纯分离出来。考虑到这类材料在柔性器件上的潜在应用价值，该化学回收策略可能对器件材料的循环回收和聚合物-电子元件分离具有独特优势。

最后，文章认为，该动态分子基元结构简单、易化学修饰、生物相容，且本征动态，未来将进一步延伸拓展到多个学科交叉领域，形成具有结构特色的动态聚合物体系，在化学、材料、生物等领域的交叉点催生出一系列功能独特、结构鲜明的动态功能材料。（来源：中国科学报 张双虎 黄辛）

相关论文信息：<https://doi.org/10.1021/jacs.1c10359>